

DAVLAT ORGANLARI AXBOROT XIZMATLARI FAOLIYATIDA SI
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH
MASALALARI

SAYYORA QUHQOROVA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ommaviy axborot vositalari huquqi magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy axborot makonida davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatiga sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning huquqiy va etik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida SI tizimlarining davlat boshqaruvida operatsion samaradorlikni oshirish, xususan, rasmiy bayonotlar va kontent yaratishdagi o’rni xalqaro statistik ma’lumotlar asosida ko’rsatib berilgan. Maqolada algoritmik shaffoflik, ishonchlilik va inson nazorati prinsiplarining huquqiy asosi ko’rib chiqilgani Jumladan, xalqaro tajriba ya’ni YeI, AQSH va Janubiy Koreya standartlari tahlil qilinib, O’zbekistonning Axborot kodeksi loyihasiga SI tomonidan yaratilgan kontentni majburiy markirovka qilish va algoritmlar shaffofligini ta’minlash uchun “Milliy algoritmik reyestr” tizimini joriy etish bo’yicha amaliy takliflar ilgari surilgan. Shuningdek, SI tomonidan generatsiya qilingan noto’g’ri axborot uchun matbuot kotiblarining institutsional mas’uliyati va ularning “SI savodxonligini” oshirish zarurati huquqiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so’zlar. Sun’iy intellekt, davlat organlari, axborot xizmati, matbuot kotibi, huquqiy tartibga solish, algoritmik shaffoflik, Axborot kodeksi, inson nazorati, markirovka, raqamli transformatsiya, institutsional mas’uliyat.

Zamonaviy axborot sharoitida sun’iy intellekt texnologiyalari davlat boshqaruvi va ijtimoiy muloqotni tubdan o’zgartiruvchi kuchga aylandi. Xususan, global darajada SI aqlli agentlikning yangi shakli sifatida insonlarning o’zaro aloqalari va muhitini qayta shakllantirmoqda¹. O’zbekistonda ushbu jarayonni tizimli boshqarish maqsadida qabul qilingan “Raqamli O’zbekiston - 2030” strategiyasi davlat boshqaruvi tizimini jadal raqamlashtirish, ma’muriy tartib-taomillarni optimallashtirish muhim yo’nalish sifatida belgiladi. Jumladan, operatsion jarayonlarni to’liq qog’ozsiz shaklga o’tkazish ustuvor vazifa hisoblanadi².

Strategiya doirasida davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatini modernizatsiya qilish maqsadida, aholi bilan muloqotning shaffofligi va ochiqligini ta’minlashning yangi mexanizmlarini joriy etishni nazarda tutadi. Bugungi kunda davlat organlari samaradorligini oshirishda generativ matnlar va chatbotlar kabi SI texnologiyalarining muhim rol o’ynamoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4996-sonli qarori bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar dasturida SI texnologiyalarini davlat boshqaruvida keng qo’llash orqali davlat xizmatlari sifatini yaxshilash va katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlashda inson omilidan oqilona foydalanish belgilab qo’yilgan.

Axborot xizmatlari faoliyatida SI texnologiyalarining joriy etilishi aholi murojaatlari bilan ishlashda va rasmiy bayonotlarni tayyorlashda tezkorlikni ta’minlaydi. Masalan, ovoqli biometriya va inson nutqini tanish texnologiyalari bular qatoridadir. Shu bilan birgalikda, SI tizimlarining davlat sektorida qo’llanilishi boshqaruv qarorlarini qabul qilishni qo’llab-

¹ GPAI (2024). “Algorithmic Transparency in the Public Sector: A state-of-the-art report of algorithmic transparency instruments”. Report, November 2024, Global Partnership on Artificial Intelligence. – P.58.

² O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “«Raqamli O’zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-6079-son Farmoni. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 06.10.2020-y., 06/20/6079/1349-son.

quvvatlashning intellektual texnologiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi³. Ammo, ushbu yutuqlar bilan bir qatorda, algoritmlarning, ishonchliligi va axloqiy me’yorlarga muvofiqligi masalalari dolzarb huquqiy muammo sifatida yuzaga chiqmoqda.

Shuni ta’kidlash joizki, sun’iy intellekt texnologiyalari yordamida yaratilgan ma’lumotlarning huquqiy maqomini belgilash milliy qonunchiligimizdagi axborot resursi tushunchasi bilan chambarchas bog’liq. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasiga ko‘ra, axborot resursi bu axborot tizimi tarkibidagi elektron shakldagi axborot, jumladan matnli, audio va video materiallardir. Mazkur qonunning 7¹-moddasida SI yordamida yaratilgan axborot resurslari insonga, uning sha’ni va qadr-qimmatiga putur yetkazmasligi shartligi alohida belgilangan. Shu bilan birga, inson huquqlariga daxldor yuridik ahamiyatga ega qarorlar qabul qilishda faqat SI xulosalariga tayanish taqiqlangan⁴.

Shuningdek, davlat organlarining rasmiy veb-saytlarida SI yordamida generatsiya qilingan va joylashtirilgan ma’lumotlar reliability ya’ni ishonchlilik talabiga javob berishi shart. O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 5-maydagi “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi O‘RQ-369-son Qonunining 13-moddasiga ko‘ra, rasmiy veb-saytlarda e’lon qilingan axborot ishonchli hisoblanadi va u ommaviy axborot vositalarida e’lon qilinadigan xabarlar bilan teng huquqiy kuchga ega bo’ladi⁵. Bu esa matbuot xizmatlari tomonidan SI yordamida tayyorlangan har qanday rasmiy bayonot uchun davlat organi to‘liq huquqiy javobgarlikni o‘z zimmasiga olishini anglatadi.

Xalqaro tajribada SI tomonidan yaratilgan kontentni identifikatsiya qilish uchun watermarking ya’ni markirovka qilish majburiyati bosqichma-bosqich etilmoqda. Xususan, Yevropa Ittifoqining 2024-yildagi AI Act reglamentiga ko‘ra, sintetik kontent-matn, rasm, video ishlab chiqaruvchi tizimlar ushbu ma’lumotlarning SI tomonidan yaratilganini mashina o‘qiydigan formatda belgilashini va aniqlanishini ta’minlashi shart⁶. Shunga o‘xshash yondashuv AQSH qonunchiligida ham mavjud. Ya’ni, AQSH Prezidentining Executive Order 14110-sonli Ijroiya buyrug‘i axborotning haqiqiylikini tekshirish va uning kelib chiqishini aniqlash uchun samarali watermarking ya’ni mexanizmlarini ishlab chiqishni ustuvor vazifa qilib belgilagan⁷. Bu mexanizmlar bevosita jamiyatda dezinformatsiya tarqalishining oldini olish va rasmiy axborotga bo‘lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy huquqiy doktrinada algoritmik shaffoflik tushunchasi SI tizimlari ishlash samaradorligini monitoring qilish, baholash hamda tushuntirib berish qobiliyati sifatida talqin etilmoqda. Bu davlat organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlar ustidan jamoatchilik nazoratini ta’minlovchi yangi turdagi huquqiy majburiyatdir. Algoritmik shaffoflik davlat sektorida hisobdorlik, va tushuntira olish prinsiplarini amalga oshirishning asosiy vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Xalqaro amaliyotda ushbu yo‘nalishda Buyuk Britaniya va Avstraliya tajribasi alohida ahamiyat kasb etadi. Buyuk Britaniya hukumati tomonidan joriy etilgan Algorithmic

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son qarori. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 17.02.2021-y., 07/21/4996/0122-son.

⁴ O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrda “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi 560-II-sonli Qonuni (2024-yil 11-sentabrdagi o‘zgartishlar bilan). // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi.

⁵ O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 5-maydagi “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi O‘RQ-369-sonli Qonuni. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2014-y., 19-son, 209-modda.

⁶ Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). // Official Journal of the European Union, L series, 2024/1689.

⁷ Executive Order 14110 of October 30, 2023, “Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence”. // Federal Register, Vol. 88, No. 210, 2023.

Transparency Recording Standard davlat organlari qo‘llayotgan algoritmlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni standartlashtirilgan formatda ochiqlashni majburiy etib belgiladi. Ushbu standart doirasida algoritmlarning maqsadi, foydalanilgan ma‘lumotlar to‘plami va inson nazorati darajasi haqidagi hisobotlar e‘lon qilinadi⁸. Avstraliya esa 2024-yilda Standard for AI transparency statements ya‘ni SI shaffofligi bo‘yicha bayonotlar standartini qabul qildi. Mazkur hujjatning asosiy maqsadi davlat idoralari tomonidan SI texnologiyalarining qanday va nima maqsadda qo‘llanilishi bo‘yicha aholiga aniq ma‘lumot yetkazish va hukumatga bo‘lgan ishonchni mustahkamlashdir⁹.

Milliy qonunchilik nuqtayi nazaridan, algoritmik shaffoflik prinsiplari “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi Qonunning mazmuniga va mohiyatiga to‘liq mos keladi. Mazkur Qonunning 4-moddasida belgilangan davlat organlari faoliyatining oshkoraligi va shaffofligi prinsipi bugungi kunda ushbu organlar foydalanayotgan algoritmlarga ham tatbiq etilishi shart. Qonunga ko‘ra, jismoniy va yuridik shaxslar davlat organlarining faoliyati to‘g‘risidagi ishonchli axborotni izlash va olish huquqiga ega. Demak, SI yordamida avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari qo‘llanilganda, davlat organi ushbu algoritmnining ishlash prinsiplari haqida rasmiy veb-saytlar orqali aholiga ma‘lumot berishi lozim. Bu esa o‘z navbatida, algoritmik qarorlardan jabrlangan shaxslarga ushbu qarorlar ustidan shikoyat qilish va ularning qonuniyligini tekshirish imkonini beradi¹⁰.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4366-sonli qarori bilan davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari rahbarlariga rahbarning matbuot kotibi hamda axborot siyosati masalalari bo‘yicha maslahatchisi darajasidagi yuqori maqom berilgan. Mazkur qaror matbuot kotiblariga davlat organining rasmiy pozitsiyasini shakllantirishda ulkan vakolat berilgan. O‘z navbatida, bir qatorida, sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish jarayonida yuzaga keladigan xatolar uchun ham to‘g‘ridan-to‘g‘ri institutsional mas‘uliyatni yuklaydi¹¹.

Muck Rack 1001 nafar PR mutaxassisi o‘rtasidatadqiqot o‘tkazilgan. Natijalar sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish sohada qisqa vaqt ichida keskin oshganini ko‘rsatadi. Xususan, generativ SIDan foydalanadigan PR mutaxassislari ulushi 2023-yilning mart oyidagi 28 foizdan o‘sha yilning noyabr oyiga kelib 64 foizga yetgan, ya‘ni ikki baravardan ko‘proqqa oshgan. Jumladan SI texnologiyalari ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va sifatini oshiradi. Respondentlarning 89 foizi SI yordamida loyihalarni tezroq yakunlayotganini bildirgan bo‘lsa, 74 foizi ushbu texnologiya tufayli ish sifati yaxshilanganini qayd etgan.

PR va axborot xizmati mutaxassislari SIDan asosan quyidagi yozma vazifalar uchun foydalanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar uchun kontent tayyorlashda 64%, Research Tadqiqot o‘tkazishda 58%, Press-relizlar yozishda 58%, OAV uchun pitchlar takliflar shakllantirishda 54%. Shuningdek, SIDan foydalanish kengaygan bo‘lsa-da, mutaxassislar o‘rtasida uning natijalariga nisbatan ehtiyotkorlik saqlanib qolmoqda. Foydalanuvchilarning 95 foizi SI yaratgan matnlarni har doim tahrir qilishini ta‘kidlagan. Buning asosiy sababi sifatida respondentlarning 63 foizi tekshirilmagan. SI natijalari muloqot sifatini tushirishi mumkinligini eng katta xavf deb biladi. Shundan kelib chiqib, aksariyat kompaniyalar hali SI bo‘yicha aniq ichki siyosatga ega

⁸ Adams, L., & Greenwood, M. (2024). “Algorithmic Transparency Recording Standard: Getting ready for adoption at scale”. Responsible Technology Adoption Unit, UK Government.

⁹ Digital Transformation Agency (2024). “Standard for AI transparency statements. Supporting the policy for responsible use of AI in government”. Australian Government.

¹⁰ Valderrama, M., Hermosilla, M., & Garrido, R. (2023). “State of the Evidence: Algorithmic Transparency”. Open Government Partnership; GobLab (Universidad Adolfo Ibáñez).

¹¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-iyundagi “Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta‘minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4366-son qarori. // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 28.06.2019-y.

emas. Kompaniyalarning 50 foizida SI dan foydalanish qoidalari mavjud emas va faqat 21 foizi o‘z xodimlari uchun ushbu yo‘nalishda maxsus AI treninglar tashkil etgan¹².

Huquqiy mexanizm nuqtayi nazaridan davlat kommunikatsiyasida Inson nazorati prinsipi markaziy o‘rindadir. Yevropa Ittifoqining 2024-yildagi AI Act reglamentiga ko‘ra, inson nazorati SI tizimlari keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan risklarni minimallashtirish va insonning fundamental huquqlarini himoya qilish uchun majburiy talab hisoblanadi. Milliy qonunchiligimizda ham ushbu yondashuv o‘z aksini topgan. Xususan, “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonunning 7¹-moddasiga binoan, inson huquqi va erkinligiga daxldor yuridik ahamiyatga ega qarorlarni qabul qilishda faqat SI xulosalariga tayanish taqiqlanadi. Bu rasmiy bayonotlar SI tomonidan tayyorlangan taqdirda ham, ularni e‘lon qilishdan oldin matbuot kotibi tomonidan majburiy verifikatsiya ya‘ni tekshiruv qilinishini talab etadi¹³.

SI yordamida yaratilgan noto‘g‘ri yoki obro‘sizlantiruvchi axborotning tarqatilishi uchun ma‘muriy javobgarlik choralari belgilangan. Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 202²-moddasiga ko‘ra, shaxsning qadr-qimmati kamsitilishiga yoki obro‘sizlantirilishiga olib keladigan yolg‘on axborotni tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi. Agarda matbuot kotibi SI generatsiya qilgan ma‘lumotning ishonchliligini tekshirmasdan tarqatsa, bu mansabdor shaxs tomonidan xizmat vazifalariga rioya etmaslik MJtK 15-moddasi yoki ehtiyotsizlik MJtK 12-moddasi sifatida tasniflanishi mumkin. Shuningdek, Kodeksning 46-2-moddasida sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsga doir ma‘lumotlarga qonunga xilof ravishda ishlov berish va ularni tarqatganlik uchun huquqbuzarlik qurollarini musodara qilib, 50 baravardan 100 baravargacha jarima solish belgilangan¹⁴.

Sun‘iy intellekt tizimlarini davlat axborot xizmatlariga joriy etishda xalqaro axloqiy standartlar va huquqiy normalarning uyg‘unligi birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. YUNESKOning “Sun‘iy intellekt etikasi bo‘yicha tavsiyalari”ga ko‘ra, SI tizimlarining butun hayot davomida inson qadr-qimmati, huquqlari va fundamental erkinliklarini hurmat qilish va himoya qilish majburiy hisoblanadi. Xususan, SI texnologiyalari hech qachon insonni kamsitishga yoki uni quyi pog‘onaga qo‘yishga xizmat qilmasligi, aksincha, insonning hayot sifatini yaxshilashi lozim. Shuningdek, Fairness and non-discrimination “Adolatlilik va kamsitmaslik” prinsipi davlat organlaridan SI texnologiyalarini qo‘llashda barcha ijtimoiy guruhlar, jumladan, kam ta‘minlangan va zaif qatlamlar manfaatlarini teng hisobga olishni talab etadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti OECD tomonidan qabul qilingan SI prinsiplari ham SI tizimlarining inson huquqlari va demokratik qadriyatlarga muvofiq bo‘lishini, ularning ishlashi davomida shaffoflik va mas‘uliyatli ochiqlik ta‘minlanishini ustuvor vazifa sifatida belgilaydi¹⁵.

Davlat organlari axborot xizmatlarida SI texnologiyalaridan foydalanishda kiberxavfsizlik masalasi ma‘lumotlar daxlsizligini ta‘minlashning huquqiy kafolati hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq, kiberxavfsizlik kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining himoyalanganlik holatidir. Qonunning 14-moddasida davlat organlari o‘z tasarrufidagi axborot tizimlarining xavfsizligini ta‘minlashi, ma‘lumotlarning o‘g‘irlanishi yoki qalbakilashtirilishining oldini olish choralarni ko‘rishi belgilab qo‘yilgan.

¹² Muck Rack (2024). State of AI in PR: January 2024 Report. Survey of 1,001 PR professionals. Muck Rack Public Relations Management Platform, USA. [Available at: muckrack.com]

¹³ 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). // Official Journal of the European Union, L series, 2024/1689.

¹⁴ UNESCO (2021). “Recommendation on the ethics of artificial intelligence”. UNESCO General Conference, 41st session, Paris, 2021. – P.21.

¹⁵ O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi (2024-yil 11-sentabrdagi o‘zgartishlar bilan). // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4996-sonli qarorida SI texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan dasturlarning xavfsiz ishlashi va foydalaniladigan ma’lumotlarning konfidensialligini ta’minlashga doir yagona talablar ishlab chiqilishi zarurligi ta’kidlangan. Bundan tashqari, davlat organlari va muhim infratuzilma obyektlarida SI texnologiyalaridan foydalanishda qo‘llaniladigan apparat va dasturiy vositalar majburiy tartibda sertifikatlashtirilishi lozim. Bu mexanizmlar davlat kommunikatsiyasida SI algoritmlari orqali tarqatilayotgan axborotlarning tashqi kiberhujumlardan himoyalanganligini va ma’lumotlar yaxlitligini huquqiy jihatdan kafolatlaydi¹⁶.

Global miqyosda davlat boshqaruvining raqamli transformatsiyasi inson manfaatlariga yo‘naltirilgan ekotizimni yaratishni talab etmoqda. Janubiy Koreya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, Digital Platform Government “Raqamli platforma hukumati” tashabbusi doirasida barcha davlat xizmatlarini yagona platformaga integratsiya qilish aholi bilan muloqotning shaffofligini oshiradi¹⁷. Biroq, ushbu jarayonda sun’iy intellekt tizimlaridan foydalanish inson huquqlari va demokratik qadriyatlarni himoya qilish majburiyatini ham yuzaga keltirmoqda¹⁸.

Xalqaro qonunchilikda SI texnologiyalarini tartibga solishning ikki xil yondashuvi kuzatilmoqda. Yevropa Ittifoqining AI Act reglamenti SI tizimlarini xavf-xatar darajasiga ko‘ra tasniflashga va yuqori xavfli tizimlar uchun qat’iy shaffoflik talablarini belgilashga e’tibor qaratadi¹⁹. Janubiy Koreyaning “Sun’iy intellektni rivojlantirish va ishonch asoslarini yaratish to‘g‘risida”gi Hadli Qonuni esa aholining huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilishni SI rivojlanishining asosi etib belgilagan holda, yuqori ta’sirli SI tizimlari uchun oldindan xabardor qilish va inson nazorati majburiyatini yuklaydi²⁰.

O‘zbekiston qonunchiligida ham ushbu yo‘nalishda muhim qadamlar tashlanmoqda. Xususan, Axborot kodeksi loyihasida davlat organlari axborot xizmatlarining maqomi va ularning rasmiy veb-saytlarida e’lon qilinadigan axborotning ishonchliligi masalalari tizimlashtirilgan. Kodeks loyihasining 114-moddasiga ko‘ra, rasmiy resurslarda joylashtirilgan axborot ishonchli deb hisoblanadi, bu esa SI yordamida generatsiya qilingan har qanday rasmiy xabar uchun institutsional javobgarlikni mustahkamlaydi²¹.

Amaliy jihatdan, davlat xizmatchilari, ayniqsa matbuot kotiblari uchun generativ SI vositalari bilan ishlashda xavfsizlik protokollariga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Janubiy Koreya Ichki ishlar va xavfsizlik vazirligining Generativ SI etikasi bo‘yicha qo‘llanmasida ta’kidlanganidek, SI yordamida olingan ma’lumotlarni majburiy ravishda fakt-cheking qilish va tizimga maxfiy yoki shaxsga doir ma’lumotlarni kiritmaslik davlat organi obro‘sini saqlashning kafolatidir²². Zero, SI faqat vosita hisoblanadi. Yuridik ahamiyatga ega yakuniy qarorlar hamisha inson tomonidan qabul qilinishi va nazorat qilinishi shart.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, davlat axborot xizmatlari faoliyatida sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish davlat boshqaruvini raqamli rivojlantirishning ajralmas qismidir. SI nafaqat ish samaradorligini oshiradi, balki aqlli agentlik sifatida aholi bilan muloqotning

¹⁶ Sfetcu, N. (2024). “The Ethics of Artificial Intelligence: Balancing Innovation and Responsibility”. IT & C, Vol. 3, No. 4, December 2024. – pp. 48-64.

¹⁷ O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 15-apreldagi “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi O‘RQ-764-sonli Qonuni. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 16.04.2022-y., 03/22/764/0313-son.

¹⁸ OECD (2024). “Digital Government Review of Korea: Towards a Human-centred Digital Government”. OECD Publishing, Paris.

¹⁹ OECD (2024). “Recommendation of the Council on Artificial Intelligence”. OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0449

²⁰ TA-9-2024-0138 (2024). European Parliament legislative resolution of 13 March 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act).

²¹ Framework Act on the Development of Artificial Intelligence and the Creation of a Foundation for Trust (South Korea, 2025). // Korea Legislation Research Institute.

²² O‘zbekiston Respublikasining “Axborot kodeksi” loyihasi (QL-1126/22-6). // project.gov.uz.

yangi sifat bosqichini shakllantiradi. Biroq, ushbu jarayon algoritmik shaffoflik, ishonchlik va inson nazorati bilan bog‘liq jiddiy huquqiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Mazkur tahlillar asosida qonunchilikni yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi. Ishlab chiqilayotgan O‘zbekiston Respublikasining Axborot kodeksi loyihasiga SI yordamida yaratilgan kontentni ya’ni matn, audio, video, deepfakeni identifikatsiya qilish va majburiy markirovka qilish talabini kiritish lozim. Xalqaro tajriba, xususan Yevropa Ittifoqining AI Act reglamenti shuni ko‘rsatadiki, sintetik kontentning mashina o‘qiydigan formatda belgilanishi jamiyatda dezinformatsiya tarqalishining oldini oladi. Bnda aholining axborot manbasini aniq bilish huquqini kafolatlaydi.

Shuningdek, O‘zbekistonda davlat organlari foydalanayotgan algoritmlarning shaffofligini ta’minlash maqsadida Niderlandiya va Buyuk Britaniya tajribasiga tayanib, yagona Milliy algoritmik reyestr tizimini joriy etish taklif etiladi. Global tadqiqotlarga ko‘ra, kompaniyalarning 50 foizida SI dan foydalanish bo‘yicha hali ham ichki qoidalar mavjud emas. Mazkur reyestrda algoritmlarning maqsadi, ishlash mantiqi va ularning inson huquqlariga ta’siri haqidagi ma’lumotlar ochiq qilinishi shart. Bu esa “Davlat organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi Qonun prinsiplariga to‘liq mos keladi. Jumladan, davlat xizmatchilari, xususan matbuot kotiblari uchun SI savodxonligi bo‘yicha majburiy minimal talablarni belgilash zarur. Tadqiqotda kompaniyalarning faqat 21 foizi o‘z xodimlariga SI bo‘yicha treninglar taklif qilishi aniqlangan. Janubiy Koreya tajribasi ko‘rsatganidek, davlat xodimlari SI tizimlarining imkoniyatlari va risklarini tushunishi, olingan ma’lumotlarni majburiy fakt-cheking qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi lozim. Shu bilan birgalikda, axborot xizmatlari faoliyatida inson nazorati mexanizmini huquqiy protsedura sifatida mustahkamlash lozim. SI foydalanuvchilarining 95 foizi tizim yaratgan matnlarni har doim tahrir qilishi va 63 foizi tekshirilmagan SI natijalarini katta risk deb bilishi ushbu mexanizmning naqadar muhimligini tasdiqlaydi.

“Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonunning 71-moddasi talabidan kelib chiqib, rasmiy bayonotlar SI tomonidan tayyorlangan taqdirda ham, ularning ishonchligi uchun yakuniy javobgarlik hamisha matbuot kotibi zimmasida qolishi qat’iy belgilanishi kerak. PQ-4366 qarori bilan berilgan yuqori maqom matbuot kotibiga rasmiy pozitsiya uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri institutsional mas’uliyatni yuklaydi.

Shuningdek, davlat organlari axborot xizmatlari uchun YUNESKO va OECD standartlari asosida “SI etik xartiyasi”ni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Mazkur hujjatda SI tizimlarida shaxsga doir ma’lumotlar maxfiylikni ta’minlash va algoritmlarda kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik qoidalari o‘z aksini topishi shart.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatining huquqiy asoslarini takomillashtirish istiqbollari bevosita raqamli transformatsiya va sun’iy intellekt texnologiyalarini qonunchilikka tizimli integratsiya qilish bilan bog‘liq. Umuman olganda, sun’iy intellekt sharoitida axborot xizmatlari faoliyatini huquqiy tartibga solishning takomillashtirilishi O‘zbekistonda shaffof, ochiq va xalqchil raqamli davlat kommunikatsiyasini yangi sifat bosqichiga olib chiqadi. Yuridik ahamiyatga ega yakuniy qarorlar hamisha inson tomonidan nazorat qilinishi esa ushbu islohotlarning barqarorlik kafolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. GPAI (2024). “Algorithmic Transparency in the Public Sector: A state-of-the-art report of algorithmic transparency instruments”. Report, November 2024, Global Partnership on Artificial Intelligence. – 58 p.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “«Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni. // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 06.10.2020-y., 06/20/6079/1349-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son qarori. // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 17.02.2021-y., 07/21/4996/0122-son.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrda “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi 560-II-sonli Qonuni (2024-yil 11-sentabrda o‘zgartishlar bilan). // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi.
5. O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 5-maydagi “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi O‘RQ-369-sonli Qonuni. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2014-y., 19-son, 209-modda.
6. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). // Official Journal of the European Union, L series, 2024/1689.
7. Executive Order 14110 of October 30, 2023, “Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence”. // Federal Register, Vol. 88, No. 210, 2023.
8. Adams, L., & Greenwood, M. (2024). “Algorithmic Transparency Recording Standard: Getting ready for adoption at scale”. Responsible Technology Adoption Unit, UK Government.
9. Digital Transformation Agency (2024). “Standard for AI transparency statements. Supporting the policy for responsible use of AI in government”. Australian Government.
10. Valderrama, M., Hermosilla, M., & Garrido, R. (2023). “State of the Evidence: Algorithmic Transparency”. Open Government Partnership; GobLab (Universidad Adolfo Ibáñez).
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-iyundagi “Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta‘minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4366-son qarori. // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 28.06.2019-y.
12. Muck Rack (2024). State of AI in PR: January 2024 Report. Survey of 1,001 PR professionals. Muck Rack Public Relations Management Platform, USA. [Available at: muckrack.com]
13. 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). // Official Journal of the European Union, L series, 2024/1689.
14. UNESCO (2021). “Recommendation on the ethics of artificial intelligence”. UNESCO General Conference, 41st session, Paris, 2021. – 21 p.
15. O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi (2024-yil 11-sentabrda o‘zgartishlar bilan). // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi.
16. Sfetcu, N. (2024). “The Ethics of Artificial Intelligence: Balancing Innovation and Responsibility”. IT & C, Vol. 3, No. 4, December 2024. – pp. 48-64.
17. O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 15-aprelda “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi O‘RQ-764-sonli Qonuni. // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 16.04.2022-y., 03/22/764/0313-son.
18. OECD (2024). “Digital Government Review of Korea: Towards a Human-centred Digital Government”. OECD Publishing, Paris.

19. OECD (2024). “Recommendation of the Council on Artificial Intelligence”. OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0449
20. TA-9-2024-0138 (2024). European Parliament legislative resolution of 13 March 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act).
21. Framework Act on the Development of Artificial Intelligence and the Creation of a Foundation for Trust (South Korea, 2025). // Korea Legislation Research Institute.
22. O‘zbekiston Respublikasining “Axborot kodeksi” loyihasi (QL-1126/22-6). // project.gov.uz.